

Spezifische Differenzierung der Verbraucher: Koscher- und Halal-Zertifizierung

www.af4eu.eu

Poniente Granadino Schafrasse in Loja, Granada.
(2) Schafe des Verbandes der Züchter der Lojeña aus
(1) Schafe vom Bauernhof Las Albaidas in Córdoba.

Die Halal- und Koscher-Zertifizierung bietet mehrere bedeutende Vorteile für die Vermarktung von Schaffleisch in Andalusien, sowohl aus wirtschaftlicher Sicht als auch aus Sicht der Nachhaltigkeit und des Zugangs zu neuen Märkten. Aus diesem Grund haben sich mehrere andalusische Agroforstbetriebe, die sich der Produktion von Fleischschafen widmen, für diese Differenzierung in diesem Sektor entschieden, wie z. B. der Bauernhof Las Albaidas in Córdoba und der Verband der Züchter der Schafrasse Lojeña aus Poniente Granadino in Loja, Granada. Diese Zertifizierungen ermöglichen den Zugang zu einem wachsenden Markt, der Produkte schätzt, die bestimmte Qualitäts- und Ethikstandards erfüllen. Die Nachfrage nach Halal- und koscherem Fleisch ist in Europa gestiegen, angetrieben durch das Wachstum der muslimischen und jüdischen Bevölkerung. Dies bietet diesen andalusischen Agroforstbetrieben die Möglichkeit, ihren Kundenkreis zu diversifizieren und ihren Umsatz zu steigern. Diese Zertifizierungen bestätigen nicht nur die Qualität des Fleisches und die Art und Weise, wie die Tiere geschlachtet werden. Darüber hinaus unterstreicht die von diesen Landwirten praktizierte Agroforstwirtschaft, die auf der Mehrfachnutzung des Territoriums, der Wanderweide, der Verwendung von Gehölzen und der Bewirtschaftung der Weiden basiert, ihr Engagement für ökologische und soziale Nachhaltigkeit, Qualitäten, die von der Zielgruppe und ihren Vertretern sehr geschätzt werden. Das Vertrauen und die Transparenz dieser Systeme wurden durch Kampagnen, Besuche und Demonstrationen erreicht, die sich an die koscheren und Halal-Gemeinschaften richteten. Wirtschaftlich kann es Türen zu internationalen Märkten öffnen und den Export von Schaffleisch in Länder erleichtern, in denen solche Praktiken die Norm sind. Dies würde zu wettbewerbsfähigeren Preisen und einer höheren Gewinnspanne führen. Darüber hinaus werden zertifizierte Produkte in Supermärkten und Gourmet-Betrieben, die ihren Kunden vielfältige Optionen anbieten möchten, immer mehr akzeptiert. Schulungen und Kapazitätsaufbau zur Erlangung von Zertifizierungen können die Produzenten dazu veranlassen, umweltfreundlichere Methoden anzuwenden und so zur Nachhaltigkeit der Branche beizutragen. Dieses Engagement führt zu einem ethischeren Ansatz der beteiligten Produzenten, der darauf abzielt, qualitativ hochwertigeres Fleisch zu produzieren, das auf dem Weltmarkt leicht erkennbar ist.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Agentur für das Management von
Landwirtschaft und Fischerei in Andalusien

Funded by
the European Union

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.

